

**ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ЧИСТОПОРОДНОГО
И ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА ОВЕЦ
ДАГЕСТАНСКОЙ ГОРНОЙ ПОРОДЫ
PRODUCTIVE QUALITIES OF PUREBRED
AND CROSSBRED YOUNG SHEEP OF DAGESTAN ROCK**

¹Г.А. Симонов, ²В.С. Зотеев

¹G.A. Simonov, ²V.S. Zoteev

¹ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА имени Н.В. Верещагина», Вологда

¹FSBEI HE «Vologda GMHA named after N.V. Vereshchagin», Vologda

²ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ», Кинель

²FSBEI HE «Samara GAU», Kinel

E-mail: gennadiy0007@mail.ru

Аннотация. Изучены продуктивные качества чистопородных баранчиков дагестанской горной породы и помесей полученных при скрещивании овцематок этой породы с баранами северокавказской мясо - шёрстной породы. Установлено, что помесные баранчики в условиях Дагестана лучше росли и развивались. В 8-месячном возрасте помесный молодой баранчик имел живую массу 39,6 кг, а чистопородный 35,3 кг соответственно. Превосходство было по этому показателю на стороне помесного молодняка на 4,3 кг или на 12,2% при ($P < 0,01$). Туши помесей были тяжелее на 2,5 кг или на 15,4% по сравнению с чистопородными.

Abstract. The productive qualities of purebred sheep of the Dagestan rock and crosses obtained from the crossing of ewes of this breed with sheep of the North Caucasian breed have been studied. It has been established that cross sheep in the conditions of Dagestan grew and developed better. At 8 months of age, crossbred young had a live weight of 39.6 kg, and purebred 35.3 kg, respectively. The superiority in this indicator was on the crossbred side by 4.3 kg or 12.2% at ($P < 0.01$). Crossbred carcasses were 2.5 kg heavier or 15.4% heavier compared to purebred.

Ключевые слова: молодой баранчик, чистопородный, помесный, продуктивные качества, показатели убоя.

Keywords: young sheep, purebred, crossbred, productive qualities, slaughter indicators.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время отрасли овцеводства стали больше уделять внимания особенно в регионах с большими естественными пастбищными площадями, что позволяет получать дешёвую баранину и более полно удовлетворять в ней возрастающую потребность населения.

Республика Дагестан в нашей стране по естественным пастбищам

занимает ведущее место, поэтому на этой территории следует развивать более интенсивно отрасль овцеводства [6, 7].

Естественные пастбища в республике в основном находятся в предгорной и горной местности, для их использования применяют отгонное скотоводство, что позволяет эффективно нагуливать и откармливать животных.

Для получения высокой продуктивности от скота необходимо рацион его балансировать по детализированным нормам РАСХН, что положительно влияет на рост и развитие [1, 2, 8], продуктивность и качество продукции [3-5, 9, 10],

Следует отметить, что в настоящее время нет исследований по выращиванию на мясо чистопородных баранчиков и помесных, полученных от скрещивания маток дагестанской горной породы с баранами северокавказской мясо - шерстной породы, в условиях Дагестана, что и послужило основанием для проведения нашего эксперимента.

Целью было – определить продуктивные качества чистопородного и помесного молодняка овец дагестанской горной породы в условиях Дагестана.

В задачи исследований входило:

- установить живую массу подопытных баранчиков;
- определить количественные и качественные показатели мясной продуктивности животных;
- установить эффективность выращивания чистопородного и помесного молодняка овец в Дагестане.

На основании полученных данных в опыте дать предложения по выращиванию чистопородного и помесного молодняка овец полученного от дагестанской горной породы и скрещивания её с баранами северокавказской мясо - шерстной породы.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Эксперимент проведен в овцеводческом хозяйстве Агрофирмы СХ «Согратль» в Гунибском районе, Республики Дагестан, Это хозяйство является племрепродуктором по совершенствованию племенных и продуктивных качеств овец дагестанской горной породы.

Объект исследований служили чистопородные баранчики дагестанской горной породы и помесные, полученные от скрещивания маток дагестанской горной породы с баранами – производителями северокавказской мясо - шерстной породы. Подопытные животные находились в общей отаре, условия кормления и содержания были идентичны, что отвечало зооветеринарным требованиям. Пользовались одинаковыми пастбищами и кормами, как в зимний, так в летний период. Под наблю-

дением были две группы баранчиков по 10 голов в каждой. I группа - контрольная чистопородный молодняк дагестанской горной породы, II – опытная помесные животные (ДГ х СК), где ДГ – матки дагестанской горной породы, СК – бараны северокавказской мясо - шерстной породы. Исследования проводили по общепринятым методикам. Полученный цифровой материал в эксперименте обработан на персональном компьютере с использованием программы «Statistica 10.0» версия 2.6.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Живая масса чистопородного и помесного молодняка овец показана в возрасте 8 месяцев в (табл. 1).

Таблица 1. Живая масса баранчиков $M \pm m$, кг

Группа	Количество голов	Возраст 8 мес.
		живая масса, кг
I - контрольная	10	35,3±0,52
II- опытная	10	39,6±0,31**

Примечание: ** - $P < 0,01$

Из анализа таблицы 1 видно, что помесные животные в 8-месячном возрасте имели большую живую массу и превосходили баранчиков контрольной группы на 4,3 кг или на 12,2% при достоверной разнице при ($P < 0,01$).

Следует отметить, что мясная продуктивность сельскохозяйственных животных зависит от различных генетических и паратипических факторов: кормления и содержания, пола, возраста, степени упитанности, наследственных свойств животных, а также породных особенностей.

В нашем эксперименте мясную продуктивность подопытного молодняка изучали путём контрольного убоя (по 3 головы из каждой группы) по методике (ВИЖ).

Результаты контрольного убоя подопытных животных в 8-месячном возрасте представлены в (табл. 2).

Таблица 2. Результаты контрольного убоя баранчиков

Показатель	Группа	
	I - контрольная	II - опытная
Живая масса, кг	35,3 ± 1,65	39,6 ± 0,58**
Предубойная масса, кг	35,2 ± 1,59	39,5 ± 2,65
Масса туши, кг	16,2 ± 0,72	18,7 ± 0,61**
Убойный выход, %	46,2	47,4

Примечание: ** - $P < 0,01$

Данные таблицы 2 показывают, что предубойная живая масса животных в опытной группе была больше, чем контрольной на 4,3 кг или на 12,2%. Масса парной туши после соответствующей обработки была больше на 2,5 кг или на 15,4%, чем туши контрольной группы, что было статистически достоверно.

При внешнем осмотре туш отмечалось, что все они имели хороший равномерный полив. Однако туши помесных животных отличались лучше выполненными ляшками, лучше развитой грудной и широкой, округлой спинно-поясничной частью.

Убойный выход во II группе был выше на 1,2 абс.%, чем в I контрольной группе, что свидетельствовало об относительно лучшей мясности животных опытной группы

Морфологические показатели туш подопытного молодняка представлены в (табл. 3). Содержание мякоти в общей массе туши у помесей по сравнению с чистопородными особями было больше на 3,6 %, а костей и хрящей, сухожилий и связок меньше на 2,6 абс.% и 0,9 абс.%. Разница по всем показателям была недостоверна.

Таблица 3. Морфологический состав туш

Показатель	Группа	
	I - контрольная	II - опытная
Масса туши, кг	16,2	18,7
Масса мякоти, кг	13,0	15,7
Выход мякоти к массе туши, %	80,4	84,0
Масса костей и хрящей, кг	2,67	2,6
В % к массе туши, %	16,5	13,9
Масса сухожилий и связок, кг	0,47	0,37
В % к массе туши, %	2,9	2,0
Коэффициент мясности, ед.	4,1	5,3

Результаты обвалки свидетельствует о более высоком коэффициенте мясности помесных животных, у которых коэффициент мясности был 5,3 ед. мякоти, что на 1,2 ед. больше, чем в тушах чистопородных животных.

Сортовой состав мякоти молодняка овец показан в таблице 4.

Таблица 4. Сортовой состав туш подопытного молодняка

Показатель	Группа	
	I - контрольная	II - опытная
I -й сорт, кг	12,5	15,8

Показатель	Группа	
	I - контрольная	II - опытная
В % к массе туши	77,0	84,3
II - й сорт, кг	3,7	2,9
В % к массе туши	23	15,7

Из данных таблицы 4 видно, что туши животных опытной группы отличались лучшим составом мяса I сорта на 3,3 кг или на 26,4%, а по второму сорту животные контрольной группы превосходили на 0,8 кг или на 27,6% опытную группу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные нами исследования показали, что выращивание помесных животных в Дагестане, полученных от скрещивания маточного поголовья овец дагестанской горной породы с баранами северокавказской мясо - шерстной породы, позволяет получать тушки молодняка с большей массой на 2,5 кг или на 15,4%, а также лучшим сортовым составом мяса по сравнению с чистопородными баранчиками дагестанской горной породы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зотеев В.С. и др. Эффективность использования белково-витаминно-минеральный концентратов с цеолитовым туфом в рационах бычков на откорме // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. 2013. № 1. С. 115-118.
2. Зотеев В., Симонов Г., Симонов А. БВМК с цеолитовым туфом в рационе бычков // Комбикорма. 2013. № 8. С. 49-50.
3. Садыков М.М. и др. Продуктивность калмыцкого скота в условиях Дагестана // Молочное и мясное скотоводство. 2017. № 3. С. 19-21.
4. Садыков М.М., Алиханов М.П., Симонов А.Г. и др. Мясные качества бычков калмыцкого скота в предгорной зоне Дагестана // Молочное и мясное скотоводство. 2020. № 4. С. 34-37. DOI: 10.33943/MMS.2020.19.55.008
5. Садыков М.М., Алиханов М.П., Алигазиева П.А. и др. Зоотехнические показатели чистопородного и помесного молодняка КРС в равнинной провинции Дагестана // Зоотехния. 2021. № 9. С.12-15. DOI: 10.25708/ZT.2021.73.48.003
6. Садыков М.М., Симонов Г.А. Современное состояние овцеводства в Дагестане // В сборнике: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ ДЛЯ АПК: состояние, проблемы и перспективы. Материалы VII Международной научно-практической онлайн-конференции. Майкоп, 2022. С. 276-279.
7. Симонов Г.А., Тюлебаев Г.К., Нугманов Г.Н. Разведение кроссбредных овец Аксарайского типа // Зоотехния. 2008. № 6. С. 9-12.
8. Симонов Г.А., Зотеев В.С., Хализова З.Н. и др. Выращивание телят молочного периода на заменители цельного5 молока // Эффективное животноводство

водство. 2022. № 5 (180). С. 16-20. DOI: 10.24412/c1-33489-2022-5-16-20

9. Тяпугин Е.А. и др. Потребность сукягных овцематок в меди в условиях аридной зоны России // Российская сельскохозяйственная наука. 2018. № 2. С. 50-54.

10. Varakin A.T., Kulik D.K., Golovatyuk O.V. et al. Productivity and blood composition indicators of ram lambs during fattening with the use of oil – plant seeds in diets // В сборнике: E3S Web of Conferences. Сер. “International Scientific and Practical Conference “Development of the Agro-Industrial Complex in the Context of Robotization and Digitalization of Production in Russia and Abroad”, DAIC 2020” 2020. С. 02041. DOI: 10.1051/e3sconf/202022202041

УДК 591.151:636.22/28.033

DOI 10.5281/zenodo.20543814

**ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА C282G ГЕНА CAST
У БЫЧКОВ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ
STUDY OF CAST GENE POLYMORPHISM IN C282G
IN CATTLE OF KAZAKH WHITE-HEADED BREED**

Е.С. Суржикова, Т.Н. Михайленко

E.S. Surzhikova, T.N. Mikhailenko

ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»,

г. Михайловск

FSBSI «North Caucasus Federal Agrarian Research Centre»,

Mikhailovsk

E-mail: immunogenetika@yandex.ru

Аннотация. Целью настоящего исследования явилось изучение аллельного полиморфизма C282G гена CAST, имеющего селекционное значение у бычков казахской белоголовой породы, разводимой на территории Ставропольского края. В результате проведенных исследований установлено, что полиморфизм гена кальпастина (CAST) представлен аллелями CAST^C и CAST^G, генотипами CAST^{CC}, CAST^{CG}, CAST^{GG}. Высокая частота встречаемости (0,42) желательного аллеля CAST^C, обеспечила присутствие гомозиготного варианта CAST^{CC} (20,0 %) и гетерозиготного CAST^{CG} (44,0 %) генотипов.

Abstract. The aim of the present study was to study the allelic polymorphism of the C282G CAST gene, which has a selective value in Kazakh White-headed bulls bred in the Stavropol Territory. As a result of the conducted studies, it was found that the polymorphism of the calpastatin gene (CAST) is represented by the CAST^C and CAST^G alleles, and the CAST^{CC}, CAST^{CG}, and CAST^{GG} genotypes. The high frequency (0.42) of the desirable CAST^C allele ensured the presence of the homozygous CAST^{CC} (20.0%) and heterozygous CAST^{CG} (44.0%) genotypes.

Ключевые слова: полиморфизм, генотип, кальпастин (CAST), аллель, казахская белоголовая порода.